

PAST KUCHLANISHLI HAVO ELEKTR UZATISH LINIYALARINING SIMSIZ SENSOR TARMOQLAR ASOSIDA MASOFADAN MONITORINGI

Xayrullayev A.F

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent

axborot texnologiyalari universiteti

Energiya samaradorligini baholashda intellektual raqamli texnologiyalar va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash, elektr energiya iste’moli me’yorlarini aniqlashni avtomatlashtirish shuningdek, elektr tarmoqlari xo‘jaliklarida elektr energiya isroflarini kamaytirish, havo elektr uzatish liniyalariga tashqi muhit ta’sirini aniqlash, texnik nosozliklar va noqonuniy ulanishlarni oldini olishga qaratilgan bir qator amaliy yechimlar ishlab chiqilmoqda [1].

Havo elektr uzatish liniyalari holatini masofadan monitoring qilish usullari va algoritmlarini yaratishga mo‘ljallangan masalalar hamda ularning yechimlari Springer, IEEE Xplore, Cyberlinka, Scopus, Web of Science, Elsevier hamda ProQuest nashriyotlarining ma’lumotlar bazalariga kiritilgan, tadqiqot davomida ushbu nashriyotlarning ma’lumotlar bazasidagi jurnallarda chop etilgan maqolalar tahlil qilindi [2, 3].

Olib borilgan tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, past kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalarining simsiz sensorli tarmoqlari asosida masofadan monitoring qilish, taqsimlash transformatori va iste’molchi hisoblagichi orasidagi liniyani nazorat qilishda simsiz sensor tarmoqlari asosida masofadan monitoring qilish modeli, algoritmlari va dasturiy vositalarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tadqiq qilish masalalari bo‘yicha yetarlicha tadqiqot olib borilmagan.

Masofaviy monitoring - bu uzoqda joylashgan aktivlar yoki tizimlarning holati va xususiyati ma’lumotlarni kuzatish va yig‘ish, olingan ma’lumotlar asosida tizim haqida bashoratlash, hamda masofadan nazorat qilish jarayonidir. Ushbu jarayon real vaqt rejimida ma’lumot to‘plash uchun sensorlar, aloqa texnologiyalari va ma’lumotlarni tahlil qilishdan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Past kuchlanishli havo

elektr uzatish liniyalari kontekstida masofaviy monitoring operatsion samaradorlikni, tizim ishonchliligini, xavfsizlikni va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi (1-rasm).

1-rasm. Nosozliklarni aniqlash monitoringi tizimi: a) an'anaviy usul; b) masofadan monitoring usuli

Simsiz sensorli tarmoqlar (SST) turli domenlarda masofaviy monitoring tizimlari uchun kuchli texnologiya sifatida paydo bo‘lgan. SSTlarning ishonchliligi masofaviy sensorlardan ma’lumotlarni aniq va uzluksiz yig‘ishni ta’minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu muammoni hal qilish simsiz sensorlar, mustahkam aloqa tarmoqlari, ma’lumotlar tahlili va kiberxavfsizlik choralari kabi ilg‘or texnologiyalardan tashkil topgan masofaviy monitoring tizimidan foydalanishni talab qiladi.

2-rasm. Masofadan monitoring tizimining simsiz sensor tarmoqlari asosida tashkil etish.

Ushbu maqolada so‘ngi vaqtlarda past kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalarida kuzatilayotgan energiya o‘g‘irlanishi holatlari va liniyadagi nosozliklarni oldini olish maqsadida simsiz sensor tarmoqlari asosida masofadan monitoring qilish tizimining tadqiq etish taklif etilmoqda. Havo elektr uzatish liniyalari holatini simsiz sensor tarmoqlari orqali real vaqt vaqt mobaynida masofadan monitoring qilish Smart grid tizimlarining asosi hisoblanadi.

Past kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalari holatini masofadan monitoring qilish tizimini ishlab chiqish uchun masofadan monitoring qilish qurilmasi uchun ma’lumotlarni yig‘ish dasturi ham yaratildi. Ushbu qurilma algoritmi ishlash jarayonida yuklama kuchlanish miqdori, havo elektr uzatish liniyalarining texnik holati o‘zgarishi, akkumulyatorning quvvat miqdorini, vaqt nazorati, davriyligi, ish rejimiga o‘zgartirish kiritish va boshqa holatlarni inobatga olgan holda ishlab chiqildi [5].

Masofadan monitoring qilish qurilmasining ishlash algoritmi asosida past kuchlanishli havo elektr uzatish liniyalarining holatini simsiz texnologiyalar asosida avtomatlashtirilgan tizim ishlashiga erishiladi. Tizim ishlashiga bog‘liq barcha parametrlar to‘liq qamrab olingan. Bundan tashqari, masofaviy monitoring tizimlari nafaqat energiya taqsimotining ishonchliligini oshiribgina qolmay, balki tarmoqning ishlashi haqida ishonchli axborot ham beradi [6]. Ushbu ma’lumotlardan prognozli texnik xizmat ko‘rsatish, resurslarni taqsimlashni optimallashtirish va elektr tarmog‘ining umumiy samaradorligini oshirish uchun foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. R. Krishnaswamy, K. Radhika, V. G. Hamsaveni and G. Susila, "Embedded Sensor and IoT Technology based Substation Monitoring and Control System," *2023 7th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*, Erode, India, 2023, pp. 1336-1341, doi: 10.1109/ICCMC56507.2023.10083654.

2. M. Karpagam, S. S. S, S. S and S. S, "Smart Energy Meter and Monitoring System using Internet of Things (IoT)," *2023 International Conference on Intelligent*

Data Communication Technologies and Internet of Things (IDCIoT), Bengaluru, India, 2023, pp. 75-80, doi: 10.1109/IDCIoT56793.2023.10053541,

3. Swain, Akhyurna, Elmouatamid Abdellatif, Ahmed Mousa, and Philip W. T. Pong. 2022. "Sensor Technologies for Transmission and Distribution Systems: A Review of the Latest Developments" *Energies* 15, no. 19: 7339. <https://doi.org/10.3390/en15197339>

4. Davronbekov D.A., Xayrullayev A.F., Jurayeva N.I. Elektr uzatish liniyalari holatining masofaviy monitoring tahlili // “Muhammad al-Xorazmiy avlodlari” ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnali. №4(22), 2022. –B.106-110.

5. Davronbekov, D. A., and A. F. Khayrullaev. “Models and algorithms for remote monitoring of the condition of overhead power lines”. *Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies*. ISSN (2022): 2181-1083.

6. Alisher Khayrullaev. Classification Methods for Remote Monitoring in Overhead Transmission Power Lines: A Comprehensive Survey // *Eurasian Journal of Engineering and Technology*. Volume 27| February 2024. ISSN: 2795-7640